

2. Ahmadov B.A., Rzayev A.Q. Lecture notes on pedagogy. Baku, "Maarif", 1983, p.173-175.
3. Kazimov N.M., Hashimov A.S. Pedagogy. Baku, "Maarif", 1996, p. 76-78; 171-176.
4. Ibrahimov F.N. Essays on the basics of optimal ratios of algorithmic and heuristic activity in training. Baku, "Translator", 2020, pp.166-173.
5. Ibrahimov F.N. Methods of teaching mathematics in secondary schools. Baku, "Translator", 2021, pp.46-49
6. Feyziyev J.A., Ibrahimov F.N., Bediyev S.R. Didactics. "Translator", 2019, p.466.
7. School pedagogy (edited by K.I. Shukina). Baku, "Maarif", 1978, p. 118; 288-289; 298.
8. Mehdizade M.M. Ways to improve the educational process in secondary schools. Baku, "Maarif", 1982, p.117; 230-231.
9. Berg A.I. Preface. // Cybernetics and training problems. Moscow, Enlightenment, 1970, p.65.
10. Mahmutov M.I. Theory and practice of problem-based learning. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1972, p. 418-419.
11. Mahmutov M.I. Modern lesson. Moscow, "Pedagogy", 1981, p.191.
12. Landa L.N. Algorithmization in training. Moscow, Enlightenment, 1966, p.470.
13. Климов Е.А. Four tasks of programmed training. Kazan, Tatar Book Publishing House, 1965, p. 33-36.

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Ахаева А.

докторант 3 курса

*Высшей школы педагогики и психологии,
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,
Талдыкорган, Казахстан*

FORMATION OF ANTI-CORRUPTION FOCUS OF FUTURE TEACHERS

Akhayeva A.

PhD 3-year doctoral candidate

*of the Higher school of Pedagogy and Psychology,
Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov,
Taldykorgan, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В статье описана проблема антикоррупционного воспитания в высшем учебном заведении. С указанной темой связан общий процесс воспитания в высшей школе, а также поднимается проблема профессионального воспитания будущих специалистов. Процесс воспитания так же важен в подготовке будущего педагога, как и специальные знания. Также описано антикоррупционное воспитание как важный показатель подготовки будущих специалистов. Даны основные задачи и показатели антикоррупционного воспитания.

ABSTRACT

The article describes the problem of anti-corruption education in a higher educational institution. The general process of education in higher education is connected with this topic, and the problem of professional education of future specialists is also raised. The process of education is as important in the preparation of a future teacher as special knowledge. Anti-corruption education is also described as an important indicator of the training of future specialists. The main tasks and indicators of anti-corruption education are given.

Ключевые слова: воспитание, учебный процесс, высшее учебное заведение, педагог, антикоррупционное воспитание, будущий специалист.

Keywords: education, educational process, higher educational institution, teacher, anti-corruption education, future specialist.

Постановка проблемы. Коррупция – явление, снижающее отдачу от воспитательной работы в высшей школе. Интервью, проведенные учеными, показывают, что за последние два десятилетия уровень коррупции в высшей школе возрос и приобрел системный характер. В период стабилизации современного студента как специалиста возникает опасность социализации в коррумпированной среде, что может иметь негативные последствия для общества в целом. Эти обстоятельства вызывают необходимость выявления направлений совершенствования

современной системы профессионального образования будущих специалистов. При подготовке конкурентоспособных специалистов учебные задачи, соответствующие высшему образованию, не предусмотрены.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ результатов педагогико-психологических исследований коррупции показывает, что у ученых отсутствует четкая позиция в определении черт личности, обеспечивающих безусловное соблюдение антикоррупционного законодательства, а

также сознательное неприятие этого опасного явления.

Таким образом, О.Н. Журавлева (2010) предлагает понятие «антикоррупционное мировоззрение». По его словам, антикоррупционное мировоззрение представляет собой «систему антикоррупционных установок, принципов и мнений личности, которая отражает негативное отношение личности к коррупции, социальных групп и общества в целом». В то же время эта система должна быть интегрирована в общий образ человека.

Т.М. Безубяк (2010) объясняет антикоррупционное поведение как форму социального действия, направленного на бытовую и профессиональную этику в контексте морально-этических и социально-правовых ограничений, без необоснованного стремления личности к получению прибыли. В.В. Киселев (2016) в своем исследовании использует изложенную выше концепцию психологической природы антикоррупционного поведения.

Чушкина А. А. (2011) определяет качества, относящиеся к рассматриваемому вопросу, как разновидность правосознания - антикоррупционное - то есть совокупность антикоррупционных мнений, образов, эмоций людей. При этом в структуру антикоррупционного правосознания входят «антикоррупционная правовая идеология» и «антикоррупционная правовая психология».

В Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» указано, что «антикоррупционное просвещение – это непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях

развития у человека нравственного, интеллектуального, культурного развития и активной гражданской позиции в условиях отказа от коррупции».

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Для определения возможностей образовательной среды вуза по формированию антикоррупционной направленности обучающегося необходимо решение методологических и организационно-методических вопросов образовательного процесса, направленных на профилактику коррупционно-склонного поведения.

Образовательный процесс включает в себя воспитание и обучение. Процесс воспитания стоит во главе закона. Нравственная природа воспитательного процесса направлена на формирование «гражданственности, трудолюбия, ответственности, правовой культуры».

Цель статьи. Перед высшим образованием стоит задача удовлетворения потребностей интеллектуального и нравственного развития личности и задача воспитания у студентов чувства гражданственности.

Изложение основного материала. Для определения значения профессионального образования в образовательном процессе современной высшей школы был проведен опрос среди профессорско-преподавательского состава. Основная цель – выявление возможностей антикоррупционного образования в контексте профессионального образования в традиционных образовательных условиях (таблица 1).

Таблица 1.

Анкета о реализации образовательных возможностей в образовательном процессе вуза

1. Образование является важной частью процесса обучения.	Да - 82% нет - 18%
2. Личные качества формируются только при изучении дисциплин.	Да - 4,4% нет - 95,6%
3. Рабочие программы дисциплин предусматривают решение всех учебных задач.	Да - 30,4% нет - 69,6%
4. Важное значение имеет высшее образование.	Да - 95,6% нет - 4,4%
5. Эффективно совмещать обучение и воспитание.	Да - 83% нет - 17%
6. Эффективен процесс традиционного обучения в высшей школе.	Да - 47,8% нет - 52,2%
7. Время, отведенное на уроки, ограничено учебной деятельностью.	Да - 69,6% нет - 30,4%
8. Подготовить профессионала можно без образования.	Да - 14% нет - 86%
9. Содержание образования зависит от профиля специальности.	Да - 26% нет - 74%
10. Необходимо совмещать учебный процесс.	Да - 91,3% нет - 8,7%
11. Образовательный процесс необходимо рассматривать вне учебного процесса.	Да - 39,1% нет - 60,9%
12. Существует антикоррупционный аспект образовательного процесса в высшей школе.	Да - 43,5% нет - 56,5%

Полученные результаты. Анализ полученных результатов показывает, что эффективность традиционной системы низкая (52,2%). Процент опрошенных (82%) убеждены в важности и необходимости обучения студентов в период обучения. Есть мнение, что без образования невозможно подготовить профессионала (86%). 83% участников считают эффективным сочетание обучения и воспитания. В системе развития личности социальная составляющая не может формироваться без системного воспитания в образовательном процессе. В то же время, согласно педагогической теории взаимосвязи обучения и воспитания, большинство преподавателей (свыше 90%) показывают важность образовательного процесса в высшей школе и согласованность воспитательной работы. И те, кто считает, что содержание образования не должно зависеть от профиля профессии (74%). Основной причиной этого является анализ ответов на анкету: только неумение выполнять учебные задания при изучении дисциплин (69,6%) и не способствует формированию личностных качеств студентов (95,6%). С момента введения нового стандарта в высшей школе выполнение учебных заданий снизилось из-за ограниченного аудиторного времени (69,6%). Соответственно, как элементу образовательного процесса высшей школы вряд ли стоит уделять внимание процессу антикоррупционного воспитания.

На основании полученных данных можно сказать, что связь между профессиональным образованием и образовательным процессом нарушена, что, в свою очередь, может негативно сказаться на целевых результатах высшего образования. В то же время могут возникнуть проблемы с развитием профессиональной культуры при подготовке специалистов, являющейся основой решения насущных социально-профессиональных проблем.

Обсуждение. Для современной педагогической науки и практики высшей школы важно вернуться к проблеме образования в изменяющихся условиях. Многие специалисты решают проблемы воспитания в новых условиях в рамках образовательного процесса, в том числе и в высшей школе. В этом контексте наряду с базовой профессиональной подготовкой логично обратить внимание на содержание образования, обеспечивающее формирование личности в соответствии с новой парадигмой гуманизации образования. В этом случае наиболее эффективным способом является принятие процесса обучения как образовательного процесса, основанного на принципах гуманизации. Понятие «гуманизация образования» означает «включение в цели и содержание образования компонентов, непосредственно связанных с развитием личности учащегося и связанных с социально-экономическими, мировоззренческими, нравственными, психологическими проблемами личности и общества». То есть гуманизация является гарантией реализации воспитательных целей в образовательном процессе вуза, не только придает знания и умения будущему специалисту, но и оказывает воспитательное воздействие. Это соответствует устоявшейся

формуле: воспитание есть совокупность воспитательно-педагогических воздействий на человека. По мнению некоторых специалистов, воспитательная работа требует количественной и качественной системы оценки деятельности. Отсутствие такой системы снижает достоверность воспитательной работы в высшей школе и не способствует анализу действительности, в результате чего делаются эффективные выводы.

При этом ключевой проблемой в процессе профессионального образования является снижение роли и значения кураторских институтов в высшей школе. Это связано с отсутствием официального статуса куратора студенческой группы, низкой мотивацией преподавателей к данному виду деятельности, высокой загруженностью преподавателей учебной, научной и методической работой. В настоящее время усилилась государственная поддержка воспитательной работы с молодежью. Это университеты, которые имеют прямое влияние на молодежь со стороны государства. Поэтому можно с уверенностью сказать о приоритетности воспитания человека с активной гражданской позицией, нравственной, социально ответственной, адаптированной к современным социально-экономическим реалиям.

Анализируя проблему, можно сказать, что целью антикоррупционного образования является воспитание ценностей и навыков, необходимых для формирования гражданского отношения молодежи к коррупции.

В связи с этим задачи антикоррупционного образования можно определить следующим образом:

- Знакомство с явлением коррупции: сущность, причины, последствия.

- Поощрять терпимость к коррупции.

- Демонстрация возможностей борьбы с коррупцией.

Основные компоненты системы антикоррупционного просвещения в образовательных организациях можно сгруппировать следующим образом:

- Отсутствие коррупции в образовательном учреждении;

- Антикоррупционное образование: знакомство с сущностью явления коррупции на уроках, в ходе воспитательной деятельности;

- овладение опытом решения жизненных и вузовских задач на основе взаимоотношений педагогов и учащихся;

- Педагогическая деятельность студентов по формированию антикоррупционного мировоззрения;

- воспитание ценностей у студентов (уважение к демократическим ценностям, внимание к ситуации в обществе, честность, ответственность за свои поступки, постоянное повышение личностной, социальной, познавательной и культурной компетентности);

- Реализация различных возможностей: поиск и обмен информацией посредством общения; критическое мышление и решение проблем; разумное планирование и организация своих действий, пра-

вильное использование времени, денег и других ресурсов; творческое, активное, сознательное и самостоятельное действие; вступать в отношения и партнерские отношения, разрешать конфликты конструктивным путем; активное участие в вузовской и общественной жизни, при необходимости беря на себя роль лидера.

Антикоррупционное воспитание - посредством традиционных методов обучения, т.е. включения элементов антикоррупционного воспитания в общеобразовательную программу, а также нетрадиционных методов, в том числе поощрения различных видов деятельности обучающихся во внеучебных мероприятиях, таких как акции, студенческие конференции, круглые столы, дискуссии и другие мероприятия.

Выводы и предложения. В современных социально-экономических условиях управление образованием студентов вуза признается сложной педагогической проблемой, к причинам возникновения которой можно отнести следующее:

- отсутствие комплексной научно-методической базы воспитания молодежи с учетом специфики образовательного процесса;

- недооценка значения целенаправленного развития потребности студентов в саморазвитии, самообразовании и самостоятельном обучении, так как это будет залогом личностного и профессионального роста студента;

- Отсутствие высокой мотивации педагогов к решению образовательных задач в современных социально-экономических условиях.

Актуальные вопросы высшей школы: развитие высшей школы в условиях рыночной экономики, эффективная подготовка специалистов за счет внедрения новых методов и форм обучения, необходимость эффективной интеграции нашей си-

стемы высшего образования в мировое образовательное пространство, подготовка экономически и социально востребованы.

Обобщая вышеизложенную информацию, можно сказать, что важной частью образования, наряду с преподаванием, является профессиональное образование. Ведь только профессиональное образование способно сформировать потребность учитывать интересы государства и общества, а также личные интересы.

Литература

1. Головин А.Ю., Е.С. Дубонос, С.Н. Ковалев. Антикоррупционное воспитание в сфере высшего Профессионального образования // Научно-методическое издание «Известия Тульского государственного университета». – Тула, 2020. - Т.57. – С.3-7.

2. Губанова Е.В., Юрченко Л.В. Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения: методические рекомендации. - Симферополь, 2019. - 49 с.

3. Журавлева, О. Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках истории и обществознания. 5-11 кл.: Методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2010.- 141 с.

4. Сыбайлас жемкорлык. [электронды ресурс]. URL: https://kk.wikipedia.org/wiki/Сыбайлас_жемкорлык

5. Төлеубекова Р.К. Жоғары сынып оқушыларың жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайда адамгершілікке тәрбиелеудің ғылыми-педагогикалық негіздері. –Алматы, 2021. – 38 б.

6. Шарапова Елена Алексеевна. Формирование антикоррупционной направленности личности в профессиональном воспитании студента ВУЗа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Краснодар – 2016. – 157 с.